

A INCLUSÃO DA ESTÉTICA REPARADORA NA SAÚDE PÚBLICA COMO PROMOÇÃO DA SAÚDE INTEGRAL

DOI: 10.5281/zenodo.18222736

Rafael Braz de Almeida¹

¹Pós-graduação em Ciências da Saúde – Universidade Estadual de Maringá
pg55677@uem.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3489302623809812>

Maria Dalva de Barros Carvalho²

²Pós-graduação em Ciências da Saúde – Universidade Estadual de Maringá
mdbcarvalho@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1116186565279512>

AT01: Saúde Pública.

Introdução: A estética reparadora, frequentemente associada a procedimentos cosméticos, transcende a vaidade e assume um papel fundamental na recuperação da integridade física e psicossocial de indivíduos afetados por doenças, acidentes, violência ou anomalias congênitas. No contexto da saúde pública, sua relevância se manifesta na capacidade de restaurar não apenas a função e a aparência, mas também a autoestima e a identidade pessoal. **Objetivo:** Discutir a importância da incorporação da estética reparadora como um direito no âmbito da saúde pública, analisando seus benefícios para a reabilitação psicossocial e a reintegração social dos pacientes. **Metodologia:** Ensaio teórico-reflexivo, fundamentado em uma análise da literatura científica e de documentos oficiais sobre políticas de saúde dos últimos 10 anos, correlacionando os conceitos de saúde integral, direito à saúde e os impactos da estética reparadora na vida dos usuários do sistema, sua legitimação como serviço essencial e não apenas complementar. **Resultados:** Embora existam iniciativas pontuais, o acesso à estética reparadora no sistema público de saúde ainda é raro, restrito e desigual. A falta de acesso a esses procedimentos pode perpetuar o sofrimento psíquico e a exclusão social, gerando custos indiretos para o sistema de saúde, como o tratamento de transtornos mentais secundários. A inclusão efetiva desses serviços, por outro lado, demonstra um potencial significativo para melhorar a adesão a outros tratamentos e promover recuperação integral e humanizada. **Conclusão:** Conclui-se que a inclusão da estética reparadora na saúde pública é uma medida necessária e estratégica para a promoção da saúde integral. A superação das barreiras burocráticas para garantir o acesso universal a esses procedimentos representa um investimento na dignidade, no bem-estar e na plena cidadania dos indivíduos, reafirmando o compromisso do Estado com o cuidado completo e a redução dos agravos em saúde.

Palavras-chave: Estética Reparadora; Reabilitação; Saúde Coletiva; Saúde Pública.

Agradecimentos e financiamento

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.